

TELERADIO NAZARIYASI VA TARIXI

Azimov Farxod Teshaboyevich

Kamoliddin Bexzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti
SMF fakulteti 2 bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: **Jumayeva Sevara Dusmuratovna**

Kamoliddin Bexzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti
SMF fakulteti o'qituvchisi

Annotatsiya: O'tgan 70 yil oralig'ida ommaviy axborot vositalari katta ta'sir kuchiga aylandi. U ma'lum ma'noda inson hayotini, ma'naviy dunyosini, ong tafakkurini u yoki bu darajada manipulyasiya qiladigan darajadagi vosita vazifasini bajaryapti. Aynan TV boshqa ommaviy axborot vositalari radio, matbuotdan farqli o'laroq tasvir, ovoz va ko'plab imkoniyatlari bilan bu borada etakchilik qilyapti. Iqtisodiy-siyosiy, ijtimoiy-ma'naviy tomondan televideniada yangi davr boshlandi.

Kalit so'zlar: Televizion jurnalistika, raqamli televidenie, texnika, texnologiya, studiya, yo'ldosh aloqa, videokamera, mikrofon, jihozlash, kabelli televidenie.

Hozirgi paytda yurtimizda faoliyat olib borayotgan davlat va nodavlat OAVlar jamiyat taraqqiyoti, xalqni axborot bilan ta'minlash, jahon hamjamiyati bilan barobar qadam tashlashi va ma'nan sog'lom hayotni yaratish maqsadini o'z oldiga vazifa qilib qo'ygan.

Televidenie insoniyat tarixidagi eng muhim kashfiyotlardan biri, ommaviy axborot vositasi sifatida ta'sir doirasining yuqoriligi, tezkorligi, tarqalish hududining kengligi bilan hozirgi paytgacha peshqadam bo'lib keldi. Endilikda esa uning o'rnini ijtimoiy tarmoqlar egallab borayotganini ham inkor etolmaymiz.

Televidenie tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, 1996 yil 21-22 noyabr kunlari Birlashgan millatlar tashkilotida Birinchi jahon televizion forumi o'tkazilgan. Keng muhokamalardan so'ng BMT Bosh Assambleyasining 1996 yil 17 dekabrda qarori bilan 21 noyabr – Butunjahon televidenie kuni deb e'lon qilingan.

67 yillik tarixga ega O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi xalqimizning ma'naviy hayotida muhim o'rin tutgani shubhasiz. Bugun O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi tizimida 26 tele va 16 radiokanal faoliyat ko'rsatmoqda. Telekanallarning to'liq raqamli formatga o'tishi ko'rsatuvlar sifatini tubdan o'zgartirdi. YUksak salohiyatli ijodiy jamoaga, yuqori televizion texnologiyalar va katta tajribaga ega MTRK telekanallarining o'z muxlislari bor.

Internet TV an'anaviy televideniени ortda qoldirishga harakat qilayotgan, bosma ommaviy axborot vositalarining faoliyati keskin qisqarib borayotgan, ijtimoiy tarmoqlar an'anaviy jurnalistika o'rniga da'vogarlik qilayotgan bir paytda olomon istagi ortidan ergashish kerakmi yoki yuksak milliy-ma'naviy talablar asosida tomoshabin e'tibori uchun kurashish kerakmi, degan jiddiy savol paydo bo'ladi.

SHu o'rinda e'tirof etish kerakki, yillar davomida har bir xonadonga ezgu tilaklar bilan kirib borgan, o'z ko'rsatuvlari, eshittirishlari orqali milliy ma'naviyatimizni asrab-avaylashga, yanada yuksaltirishga katta hissa qo'shgan o'zbek televideniесida millat qadriyati, huquqi, erki, sha'ni, e'tiqodi, urf-odat va an'analarini hurmat qilgan holda yoritiladi. Tabiiyki, bu jarayonda aholi, ayniqsa yoshlarning ma'naviy, axloqiy, tarbiyaviy jihatlariga ustuvor vazifa sifatida e'tibor qaratiladi.

YAna bir muhim jihat. Bugun mamlakatimizda kechayotgan olamshumul o'zgarishlar, bunyodkorlik, yaratuvchanlik ishlari, islohotlar, yuksalish, rivojlanish, farovon hayot, bir so'z bilan aytganda, taraqqiyotga erishish odimlarini televideniechalik boshqa ommaviy axborot vositalari to'laqonli yoritib berishi mushkul.

Bugun tomoshabinda tanlov imkoniyati katta. Axborot olish, ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy mavzulardagi ko'rsatuvlar yoki ko'ngilochar dasturlar, kino, seriallarni tomosha qilishi uchun davlat va nodavlat kanallari rang-barang dasturlarni taqdim etmoqda.

O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi o'zining ko'p yillik tarixi, rivojlanish bosqichlari va bugungi kundagi faoliyati bilan ulkan ijodiy dargoh sifatida ajralib turadi. Ayniqsa, ushbu katta ijodiy dargohning tashkil topganidan boshlab buguniga qadar bosib o'tgan yo'li, ishlab ketgan taniqli ziyolilar, ilm-fan arboblari, betakror ijodkorlar, bugungi kunda mehnat qilayotgan mahoratli jurnalistlar, rejissyorlar, tasvirchilar va boshqa ko'plab teleradioga oib kasb egalari, ilgari foydalanilgan va bugun foydalanilayotgan texnika-texnologiyalar tarixi haqidagi ko'plab ma'lumotlar har qanday tomoshabin va tinglovchilar uchun juda qiziqarlidir.

Ko'p millionlik tomoshabinlari va tinglovchilariga ega bo'lgan O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi ilk bor tashkilotga oid ko'plab foydali bilim va ma'lumotlarni o'zida mujassam etgan kitoblarni chop etganiga ko'p bo'lmadi.

Ushbu yangilik O'zbekiston MTRK tizimida ishlab ketgan va ishlab kelayotgan barcha hamkasblar bilan birgalikda ziyolilar, olimlar, tadqiqotchilar, talabalar bilan bir qatorda tomoshabin va tinglovchilarni ham xushnud etdi.

Ayni damda tayyorlanib chop etilgan uch xil nomdagi, xususan «O‘zbekiston milliy teleradiokompaniyasi: Zamon bilan hamqadam», «Televidenie mening taqdirimda» va «Radio va televidenie» nomli kitoblar ijodiy uchrashuvlar uyushtirgan holda bevosita aloqador bo‘lgan oliy ta‘lim muassasalariga taqdim etilmoqda.

Endilikda televidenie va radio sohasi bo‘yicha mutaxassislar etishtirib beradigan oliy ta‘lim muassasalarining olimlari, professor o‘qituvchilari, ilmiy tadqiqotchilari va talabalari ushbu qimmatbaho manbalardan bemalol foydalanib, zarur bo‘lgan bilim va ma‘lumotlarga ega bo‘lishlari mumkin.

Har qanday voqea va yangiliklar inson ongiga singib, ishonchiga sabab bo‘lishida, avvalo. ko‘z hamda quloqlarning o‘rni beqiyos. Dunyoning bir chetida sodir bo‘layotgan hodisalarni kimdir shunchaki gapirib bersa, o‘z-o‘zidan ishonishga shoshilmassiz, ammo bundan televidenie orqali xabardor bo‘lsangiz, shubhasiz, xulosalaringiz ko‘rganlaringizga tayanishi tabiiy. Demak, bugungi kunda insoniyat televidenie imkoniyatlariga tayanib, dunyoni kashf etyapti, desak ham mubolag‘a bo‘lmaydi.

O‘tgan yillar mobaynida fuqarolarning to‘liq va xolis axborot olish huquqini ta‘minlash hamda turli manbalardan ma‘lumot olish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida mamlakatimizda uzatishga ruxsat berilgan xorijiy telekanallar ro‘yxatining yangi tahriri ishlab chiqildi.

Mazkur ro‘yxatga kiritilgan xorijiy telekanallar pullik televidenie operator va provayderlari tarmoqlari orqali uzatiladi (ya‘ni, efir orqali yopiq rejimda, kabel va IP televidenie, mobil aloqa, sun‘iy yo‘ldosh aloqa tarmoqlari va Internet platformalar). Xorijiy telekanallarni O‘zbekiston hududida tarqatish mualliflik va turdosh huquqlar sohasini tartibga soluvchi milliy qonunchilik hujjatlari va xalqaro huquq normalari talablariga muvofiq, xorijiy kontent egalari bilan tegishli shartnomalarni tuzgan holda yoki ularning roziligi bilan amalga oshiriladi.

O‘zbekiston teleradiokompaniyasi respublikadagi teleradioeshittirish tizimining eng yirik sub‘ekti bo‘lib, unda hozir olti mingga yaqin jurnalist, boshqa ijodiy va texnik xodimlar mehnat qilmoqda. Kompaniya o‘z ko‘rsatuv va eshittirishlarini tele va radiokanallar orqali respublika hududiga tarqatadi.

Keyingi yillarda ko‘rilgan chora-tadbirlar natijasida teleradioeshittirish tizimi mukammal va zamonaviy ishlab chiqarish-texnika bazasiga ega bo‘ldi. Eng yangi axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda teleradio dasturlarini tarqatish tarmog‘ining qabul qilish-uzatish tizimlarini rekonstruksiya qilish ishlari nihoyasiga etkazilmoqda. Teleradio ko‘rsatuvlari va eshittirishlarini ishlab chiqarish

hamda shakllantirish jarayoniga zamonaviy raqamli uskunalari va mediateknologiyalar tadbiriq etilmoqda.

SHu bilan birga O‘zbekiston teleradiokompaniyasining faoliyati hali zamonaviy talab va andozalarga to‘la javob beradi, deb bo‘lmaydi. O‘zbekiston teleradiokompaniyasini boshqarishning mavjud tizimi, boshqaruv tuzilmalaridagi bir-birini takrorlash va parallelizm, teleradiokanallarning huquqiy va iqtisodiy jihatdan mustaqil emasligi teleradioindustriya bozorini rivojlantirishga, g‘oya va dasturlarning ijobiy raqobatiga to‘siq bo‘lmoqda. Moliyalashtirish tizimining markazlashtirilgani, teleradioeshittirish sohasi mutaxassislarining ijodiy va texnik xizmatlariga yangi dastur va loyihalarni amalga oshirishga jamoalar qo‘shgan aniq hissasini hisobga olmay turib, haq to‘lanayotgani O‘zbekiston teleradiokompaniyasi jurnalistlari va boshqa xodimlarining yuqori unum bilan, ijodiy tashabbus va faollik ko‘rsatib mehnat qilishiga yo‘l bermayapti.

O‘zbekiston teleradiokompaniyasi, avvalo, uning hududiy bo‘linmalari ko‘rsatuv hamda eshittirishlarining professional darajasi, g‘oyaviy-badiiy saviyasi va sifati hamon pastligicha qolmoqda.

Biz bag‘rikeng, ko‘ngli ochiq millatmiz. Nima bo‘lsa ham sabr-qanoat qilamiz, hamma bilan iloji boricha murosai madora qilishga intilamiz. Bular qon-qonimizga singib ketgan. Lekin “Da‘vogar sust bo‘lsa, qozi muttaham bo‘ldi”, degan hikmatli maqol bor. Ayni chog‘da turli telekanallarda kundan-kunga urchib ketayotgan biri-biridan mantiqsiz teleko‘rsatuvlar, badga urib ketgan reklamalarni xohlasa-xohlamasa ko‘rishga majbur bo‘layotgan iste‘molchining huquqini kim himoya qilyapti? Qonun buzilishining oldini olishni nazorat qiladigan huquq-tartibot posbonlari, ma‘naviyat-targ‘ibot muassasalari mutasaddilari, qolaversa, har biri fuqaro o‘z fikrini, xulosalarini aytishi kerak emasmi? CHunki, bugun telekanallarda, ijtimoiy tarmoqlarda targ‘ib qilinayotgan ba‘zi bir bemaza ko‘rsatuvlar yosh avlod tarbiyasini buzibgina qolmay, millat zehniyatini ham o‘tmaslashtiradi, xavf ostiga qo‘yadi. Ba‘zi xususiy telekanallarda namoyish qilinayotgan shou-dasturlar milliy qadriyat, urf-odatlarimizga mutlaqo to‘g‘ri kelmaydi.

Respublikamizda bir qancha xususiy telekanallar faoliyat yurityapti. Qaysiga qarasang, reklama, reklama, reklama. Bolalarimiz, nevaralarimiz bundan etarlicha zaharlanib bo‘lishdi. Unda aytiladigan gaplarni to‘tiqushday takrorlashadi. Bu hususiy telekanallar garchi ommaviy axborot vositalari hisoblanishsada, aslida, ularning tashkiliy-huquqiy shakli – mas‘uliyati cheklangan jamiyat, ya‘ni tadbirkorlik sub‘ekti hisoblanadi. Tadbirkorlik to‘g‘risidagi qonunimizga muvofiq esa tadbirkorlik – foyda (daromad) olish maqsadida yuritiladigan faoliyat (3-modda).

SHunday ekan, xususiy telekanallarning asosiy maqsadi ma'naviyatimizni yuksaltirishga xizmat qilish emas, ko'proq va ko'proq pul topishga yo'naltirilgan. Ular pul topish uchun ko'proq reklama berishlari kerak. Reklama beruvchilarni jalb etish uchun esa telekanallar o'z ommaviyligini, reytingini oshirishi kerak. Tomoshabinlarni jalb qilib, reytingni oshirish uchun xususiy telekanallar har xil shov-shuvli yangiliklar, be'ma'ni shou-dasturlar, badiiy saviyasi past, mazmuni sayoz seriallar, engil-elpi qo'shiqlarni efirga uzatib yotishibdi.

Ushbu teleko'rsatuvlarning bosh qahramon va boshlovchilari esa – shoumenlar – savodsiz gaplari-yu bachkana qiliqlari bilan tomoshabinlar e'tiborini o'ziga mixlab qo'yimoqda. Ahvol shu darajaga etib bordiki, hatto davlatga qarashli "YOshlar" telekanali ham tomoshabin izidan quvishda xususiylardan orqada qolmaslikka intilib, har xil be'mani shou-dasturlarni o'ylab topib, efirga uzatmoqda.

SHunday ko'rsatuvlar borki, ularda oilaviy mojarolar telehou dastur shaklida hammaga namoyish etiladi, ular qahramonlari studiyaga taklif qilinib, muhokama qilinadi. "Ma'naviyat mutaxassislari" tomonidan esa "aqli maslahatlar" beriladi. Aslida bu mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydigan be'manilik, ma'naviy emirilish ifodasi va ushbu teleko'rsatuvlar mualliflarining ijodiy qashshoqligidan dalolat.

Bundan tashqari, bunday teledasturlar ommaviy axborot vositalari faoliyatini tartibga soluvchi qonunlarimizga ham ziddir. Konstitutsiyamizning 33-moddasi ijtimoiy axloqni ta'minlash maqsadida zarur bo'lgan doirada axborotni tarqatishga bo'lgan huquqni cheklashga yo'l qo'yilishini belgilaydi. "Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risida"gi Qonunning 4, 14-moddalari esa axborot olish jamiyatning axloqiy qadriyatlarini ta'minlash maqsadida cheklanishi mumkinligini belgilab, ma'naviy boyliklarni asrash hamda rivojlantirish jamiyatimizning axborot borasidagi xavfsizligini ta'minlash yo'llaridan biri ekanligini ham belgilaydi.

SHunday ekan, axborot sohasini rivojlantirish va tartibga solishga mas'ul bo'lgan davlat idoralari, O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi, olimlaru ijodkor ziyolilarimiz, deputatlarimiz xalqimizga ma'naviy zahar tarqatayotgan xususiy telekanallarga nisbatan o'z munosabatini bildirib, qonunlar doirasida tegishli amaliy choralarni ko'rishlari lozim va shart deb o'ylayman.

Bizda respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi bor, uning huzurida esa Ijtimoiy-ma'naviy tadqiqotlar instituti tashkil etilgan (O'zR Prezidentining 26.03.2021 yildagi PQ-5040-son qarori). Ushbu tashkilotlarning real ishlari ochig'ini aytganda, ko'zga ko'rinmayapti. Agar ular o'z vazifalari nimadan iborat ekanini anglab etganlarida va davlatimiz ularni saqlab turishga ajratayotgan sarf-xarajatlarni oqlash uchun harakat qilganlarida ma'naviy sohamiz shu darajaga etib borarmidi?

Taniqli jurnalist Ortiqali Nomozov yozganiday “millionlab tomoshabin ko‘radigan televidenie bachkanabozlik, oldi-qochdilar maydoni emas, balki hamyurtlarimizga ma‘naviyat ulashadigan, ularni ezgulikka chorlaydigan, kerak bo‘lsa, tarbiyalaydigan dargoh bo‘lishi kerak”.

Odatda, “ma‘naviyat targ‘ibotchilari”ning matbuotda va turli tadbirlardagi chiqishlari ularning jamiyatimiz ma‘naviy hayotida tobora keskinlashib borayotgan haqiqiy muammolarni anglab etmaganliklaridan dalolat berib, zerikarli, balandparvoz, “ma‘naviyat” atamasi qayta-qayta takrorlangan umumiy tUSDagi gaplardan iborat.

Ta‘kidlash joizki, so‘ngi yillarda ijtimoiy tarmoqlarda va xususiy telekanallarda, shuningdek reklama bozorida, axloqiy normalarga to‘g‘ri kelmaydigan axborotni tarqatish me‘yorga aylanib borayapti. Mamlakatimiz aholisining aksariyat qismi tomosha qiladigan nodavlat telekanallar orqali kechayu kunduz bema‘ni, odob-axloq, til qoidalari, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga zid shou-dasturlar, seriallar, reklamalar, qo‘shiqalar efirga uzatilmoqda. Hatto, yangiliklar bobida ham xususiy telekanallar tomonidan inson ruhiyati, ongi va ma‘naviyatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatuvchi shov-shuvli, g‘ayrioddiy voqea-hodisalar, dahshatli jinoyatlar haqidagi xabarlar berilayapti.

Jurnalistika, hozirda dolzarb bo‘lgan informatsiya (yangiliklar) haqida gap ketganda dastlab hozirgina sodir bo‘lgan hodisaning tezkorligi ko‘z oldimizda namoyon bo‘ladi. Xabar etkazadigan jurnalist birinchilardan bo‘lib teletomoshabin yoki radiotinglovchilarga “yangilik” deb atalgan voqea tafsilotini etkazishga harakat qiladi. Yangilikni auditoriyaning ehtiyoj, talabiga ko‘ra kutilmagan, shov-shuvli voqea sifatida tasavvur qilish mumkin. Rivojlangan jurnalistika tizimida hozirda asosiy urg‘u informatsion xarakterdagi voqea (xabar)larga berilayapti.

Televidenie, radio g‘oya emas, asosan xabarlarni tarqatadi. SHarh, bahs-munozara va publitsistika tijoriy informatsiya manbai sifatida zamonaviy ommaviy kommunikatsiya tizimi rivojlangan mamlakatlar uchun uncha ahamiyatga ega bo‘lmay qoldi. Bu holatni Gollandiya, Buyuk Britaniya, AQSH, Kanada mamlakatlarida kuzatish mumkin.

Agar o‘tgan asrning oxirlarida industrial jamiyatda asosiy qiymat mehnat va kapital bo‘lgan bo‘lsa, asrimizning boshidagi informatsion jamiyatda informatsiya va bilim asosiy qiymatga ega bo‘ldi.

Yangilik — yaqinda yoki ayni paytda yuz bergan muhim va qiziqarli voqealar haqidagi “hisobot”dan iboratdir. Yangilik kim, qachon, qaerda, nima, nega, nima uchun, qanday degan savollarga javob berishi kerak.

Yangilik soʻzi yangi gap, yangi maʼlumot, yangi axborot, yangi xabar kabi maʼnolarni ifodalaydi. SHu jihatdan yangilik tushunchasi axborot va xabar tushunchalarining tarkibiy unsuri boʻlib, axborot yoki xabarning sifatini tavsiflaydi. Axborot, xabar va yangilik soʻzlari mavridiga qarab, oʻzaro maʼnodosh kalimalar sifatida ham ishlatilaveradi. SHu bois ularni oʻzaro farqli ilmiy istilohlar maqomida tavsiflash bahsu munozaralarga sabab boʻlaveradi. Xabar soʻzi janr turini ifoda etuvchi istiloh sifatida barqaror xususiyat kasb etgan. Axborot atamasini esa jurnalist ijodining samarasi (janriy toifalanishdan qatʼi nazar)ning umumiy ifodasi sifatida ishlatgan maʼqul.

“Axborot” va “yangilik” tushunchalari jurnalistikada, yuqorida qayd etilganidek, ayni bir hodisaning turli tomonlaridir, ular maʼno va mazmun tarkibiga koʻra oʻzaro uzviy bogʻliqdir. OAVda axborotni yangiliksiz tasavvur qilib boʻlmaydi. Binobarin, axborot axborot uchungina boʻlmasligi, tasodifiy, ahamiyatsiz faktlarni emas, aksincha, hayotdagi eng muhim va ijtimoiy qiymatga ega voqea-hodisalar toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni uzatishga boʻysundirilgan boʻlishi lozim. Matbuot, radio va televideniening ijtimoiy-siyosiy mussasa sifatidagi asosiy vazifasi ham shundan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Ubaydullaev A. “Oynai jahon istiqbollari”. “FAN” nashriyoti, 1993 yil.
- 2.Akbarov X. “Kino va televidenie olamida”. Toshkent, Gʻafur Gʻulom nomidagi adabiyot va sanʼat nashriyoti, 1999 yil.
- 3.Tojiboev SH. “Televidenie”. 2006 yil.
- 4.Muhamedov M. “Ustozlar izidan”. Toshkent, 2006 yil.